

SHEVAGA OID SO‘ZLARNING BADIY USLUBDAGI FUNKSIONAL AHAMIYATI**Murotqobilova Zarina Rahimjon qizi****Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti****Markaziy Osiyo xalqlari tillari va madaniyati instituti****magistranti****zarinamurotqobilova@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19491506>**

Annotatsiya: Mazkur maqolada shevaga oid so‘zlarning badiiy uslubda qo‘llanilishi hamda uning funksional ahamiyati ochib berilgan. Badiiy asarlardan parchalar va namunalar keltirilgan. Sheva va dialektlarning badiiy asarlardagi o‘rni, qahramonlar nutqidan parchalar bilan birgalikda tasvirlangan. Shevaga xos so‘zlarning badiiy asardagi fonetik, leksik va semantik ahamiyati keltirilgan. Badiiy asarda shevaga xos so‘zlarning badiiy-estetik vazifasi, poetik ahamiyati hamda ijodkorning badiiy mahorati shevaga xos so‘zlardan foydalanishi gavdalantirilgan.

Kalit so‘zlar: sheva, badiiy uslub, nutq, matn, funksional ahamiyati, leksik sath, dialektizm, badiiy asar tili, badiiy-poetik uslub.

Abstract: This article reveals the use of dialect words in the artistic style and their functional significance. Excerpts and examples from works of art are presented. The role of dialects and dialects in works of art is described together with excerpts from the speech of the characters. The phonetic, lexical and semantic significance of dialect words in the work of art is presented. The artistic and aesthetic function of dialect words in the work of art, their poetic significance, and the artistic skill of the creator are embodied in the use of dialect words.

Keywords: dialect, artistic style, speech, text, functional significance, lexical level, dialectism, language of a work of art, artistic and poetic style.

Аннотация: В данной статье рассматривается использование диалектных слов в художественном стиле и их функциональное значение. Приводятся отрывки и примеры из произведений искусства. Описывается роль диалектов и диалектов в произведениях искусства, а также приводятся фрагменты речи персонажей. Представлено фонетическое, лексическое и семантическое значение диалектных слов в произведении искусства. Художественная и эстетическая функция диалектных слов в произведении искусства, их поэтическое значение и художественное мастерство создателя воплощены в использовании диалектных слов.

Ключевые слова: диалект, художественный стиль, речь, текст, функциональное значение, лексический уровень, диалектизм, язык произведения искусства, художественно-поэтический стиль.

Ma’lumki, shevaga oid so‘zlar “...adabiy til deyiladigan muazzam va muhtasham birliklarning boyishiga tirkak tutadigan tunganmas manbalar”¹ bo‘lib, ular badiiy adabiyotga muayyan badiiy maqsad bilan olib kiriladi. Shevaga xos so‘zlar badiiy asarlarning badiiyiligini, jozibadorligini yanada kengroq ochib beradi.

Bizga ma’lumki, ma’lum hududdagi sheva dialektlar uchun xarakterli bo‘lgan leksik, fonetik, morfologik hamda grammatik va sintaktik xususiyatlariga ko‘ra adabiy tildan

¹ Маҳмудов. Н. Юракка созланган сўзлар синоатлари // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Тошкент, 2022 йил, 19 август.

*bo'ktirishda*⁵. Shuni ham yodda tutish kerakki, shevaga xos unsurlarni badiiy asar tiliga haddan ziyod darajada kiritish ham yaxshi natija bermaydi. O'rinsiz, haddan ko'p qo'llanilgan shevaga xos leksik-frazeologik vositalar badiiy asar tilini g'alizlashtiradi, uning ta'sirchanligini pasaytiradi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdulhamid Cho'lpon. «Kecha va kunduz» / roman / «Abadiy barhayot asarlar» turkumi. Nashrga tayyorlovchilar To'lqin Eshbek, Baxtiyor Haydar. - T.: "Ilm-ziyo-zakovat", 2019. - 288 b.
2. A. Qodiriy. "Mehrobdan chayon"/roman / "Abadiy barhayot asarlar" turkumi / - T.:, 2019.- 288 b.
3. Ashirboyev S. O'zbek dialektologiyasi. – Toshkent: "Navro'z", 2016.
4. Ishayev A. Qoraqalpog'istondagi o'zbek shevalari. – Toshkent: Fan, 1977.
5. Jo'raboyeva G. O'zbek dialektologiyasi. – Farg'ona: Classic, 2025.
6. Маҳмудов. Н. Юракка созланган сўзлар синоатлари // Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Тошкент, 2022 йил, 19 август.
7. Юлдашев М. Бадий матннинг лингвопоэтик тадқиқи: Филол. фан. д-ри ... дисс. автореф. – Тошкент, 2009. – Б. 26.
8. Reshetov V.V., Shoabdurahmonov Sh. O'zbek dialektologiyasi. Toshkent: O'qituvchi, 1962.

⁵ A. Qodiriy. "Mehrobdan chayon"/roman / "Abadiy barhayot asarlar" turkumi / - T.:, 2019.-288 b.